

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Punto de vista de los actores interesados en las prácticas agrícolas aplicadas en el cultivo de la patata en la región Lusitana: obstáculos y propuestas eficaces

Identificar los problemas agroambientales actuales más relevantes del cultivo de la patata y las necesidades prioritarias de los usuarios finales es necesario para evaluar el potencial práctico de integración de prácticas agrícolas más sostenibles en los distintos sistemas de cultivo. En Galicia respondieron a la encuesta 63 personas: agricultores productores de patatas, asesores técnicos agrícolas y otras partes interesadas, como investigadores o administradores con una edad media 45,7 años. Los problemas más graves identificados fueron los bajos y variables rendimientos, la falta de agua para riego, el adecuado drenaje de las fincas y la alta presión de plagas, enfermedades y malas hierbas. Las prioridades más importantes se centran en aumentar la fertilidad del suelo y movilizar nutrientes durante el desarrollo de los cultivos así como reducir la incidencia de

plagas y enfermedades. Las prácticas agrícolas más efectivas según los resultados de la encuesta, fueron el mínimo laboreo y poco profundo, la adición de materia orgánica y la agricultura de precisión. Además, la diversificación de cultivos y el uso de pesticidas también identificadas como las prácticas agrícolas más efectivas para la lucha contra plagas y enfermedades y la conservación del suelo. A pesar de conocer prácticas agrícolas más efectivas para mejorar las propiedades del suelo y el control de plagas y enfermedades, la falta de conocimiento de los agricultores sobre su eficacia, adaptación, manejo y rentabilidad puede dificultar su aplicación. Por lo tanto, es necesario investigar, asesorar y mantener informados a los agricultores para conducir la agricultura hacia sistemas productivos rentables y sostenibles.

1. Principales problemas identificados por las partes interesadas en el cultivo de la patata: plagas, enfermedades, malas hierbas y agua.

PALABRAS CLAVE

Prácticas agrícolas, Agricultura sostenible, Evaluación de las partes interesadas, Conservación del suelo, Adopción de tecnologías.

AUTORES

Laura Meno Fariñas, Universidad de Vigo (UVigo), Vigo, España.

David Fernández Calviño, Universidad de Vigo (UVigo), Vigo, España.

Servando Álvarez Pousa, Inorde, Ourense, España.

Alicia Morugán Coronado, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España.

Javier Calatrava Leyva, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España.

María Dolores Gómez-López, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.